

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẮC LẮK

Nguyễn Hà Hồng Anh¹, Bùi Thị Hiền¹

Ngày nhận bài: 31/7/2022; Ngày phản biện thông qua: 27/9/2022; Ngày duyệt đăng: 01/10/2022

TÓM TẮT

Kế toán trách nhiệm (KTTN) đã được vận dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên có rất ít nghiên cứu về áp dụng KTTN tại Đắk Lắk, Việt Nam. Sử dụng phương pháp điều tra, bài báo xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các doanh nghiệp Đắk Lắk. Kết quả cho thấy 5 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến việc vận dụng KTTN với mức độ tác động lần lượt là: Sự phân cấp quản lý trong doanh nghiệp, nhận thức của nhà quản trị về KTTN, trình độ của nhân viên kế toán, chi phí tổ chức KTTN và quy mô doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này cung cấp một số định hướng cho các doanh nghiệp Đắk Lắk trong việc vận dụng KTTN.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Đắk Lắk, kế toán trách nhiệm.

1. MỞ ĐẦU

KTTN là một trong những nội dung của kế toán quản trị và là hệ thống kế toán tập hợp kết quả theo từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm cá nhân, nhằm giám sát và đánh giá kết quả của từng bộ phận trong tổ chức (Phạm Văn Dược và Đặng Kim Cương, 2010). Khi vận dụng KTTN, thông thường các bộ phận trong DN sẽ được phân chia thành các trung tâm trách nhiệm (chi phí, doanh thu, lợi nhuận và đầu tư). KTTN không chỉ giúp các doanh nghiệp (DN) đánh giá hiệu quả hoạt động mà còn giúp đưa ra các quyết định quản lý như kiểm soát chi phí và lập kế hoạch lợi nhuận (Biswas, 2017). Trên thế giới, KTTN đã được tìm hiểu và vận dụng ở nhiều nước như Bangladesh (Fowzia, 2011), Jordan (Hanini, 2013), Turkey (Karasioglu và Gokturk, 2012)... Tại Việt Nam, KTTN vẫn còn là vấn đề khá mới, do đó việc nghiên cứu và tổ chức KTTN là một yêu cầu cấp thiết đối với các DN.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk phát triển không ngừng, cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng về số lượng DN. Hiện tại, số lượng DN của Đắk Lắk chiếm 30,5% khu vực Tây Nguyên, 0,8% cả nước và xếp thứ 22 cả nước về số lượng DN hoạt động, tuy nhiên, số lượng DN tạm ngừng kinh doanh, giải thể cũng tăng mạnh (Phạm Văn Thiện, 2020). Như vậy, có thể thấy tình hình hoạt động của các DN hiện còn chưa ổn định. Điều này đòi hỏi phải có cách thức, biện pháp giúp cho các DN Đắk Lắk không những hoạt động ổn định lâu dài mà còn tăng hiệu quả kinh tế. Áp dụng KTTN sẽ giúp các DN Đắk Lắk đánh giá đúng hiệu quả của các bộ phận, bên cạnh đó còn giúp cho các DN đưa ra những quyết định quản lý phù hợp, từ đó tăng lợi nhuận. Như vậy, công tác KTTN đối với các DN Đắk Lắk là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên hiện nay công tác KTTN trong các DN trên địa bàn Tỉnh còn chưa được chú trọng, nhiều DN còn chưa tiếp cận được với phương pháp kế toán này cũng như còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các DN Đắk Lắk. Trong khi đó, các nghiên cứu về vấn đề KTTN trên địa bàn Tỉnh còn rất hạn chế. Do đó việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các DN Đắk Lắk là hết sức cần thiết.

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các DN Đắk Lắk.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Kiểm định độ tin cậy của các nhân tố, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định sự tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc và kiểm định sự phù hợp của các giả thuyết nghiên cứu.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu

a. Số liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các công trình nghiên cứu, các sách, tạp chí... có liên quan đến đề tài.

b. Số liệu sơ cấp

Số liệu sơ cấp được thu thập qua bảng câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert với 5 mức độ (1: Hoàn toàn không đồng ý đến 5: Hoàn toàn đồng ý).

- Chọn điểm nghiên cứu: Đề tài thực hiện tại những địa điểm có nhiều DN hoạt động (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Kar, huyện Krông Pắc, huyện Krông Năng và huyện Cư M'gar).

- Phương pháp chọn mẫu: Phân tổ theo địa bàn sau đó chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện trong mỗi tổ.

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Hà Hồng Anh; ĐT: 0978311579; Email: nhhanh@ttn.edu.vn.

- Cỡ mẫu: Theo Hair và cộng sự (2009), để có thể thực hiện phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với tỉ lệ quan sát/ biến đo lường là 5:1. Mô hình nghiên cứu có 26 biến quan sát, như vậy cỡ mẫu tối thiểu là 130. Trong nghiên cứu này, tác giả chọn cỡ mẫu là 250, phù hợp với công thức trên.

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu

Các dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được thống kê, xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0.

2.3.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

- Mô hình nghiên cứu: Dựa trên nghiên cứu của Tạ Đình Chúc Quân (2018) đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn tại Đắk Lắk, mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

$$KTTN_i = \beta_0 + \beta_1 QM_i + \beta_2 NT_i + \beta_3 TD_i + \beta_4 PC_i + \beta_5 CP_i + \varepsilon_i$$

Trong đó:

+ Biến phụ thuộc: KTTN (Khả năng vận dụng KTTN)

+ Biến độc lập: QM, NT, TD, PC, CP lần lượt là: Quy mô DN, nhận thức của nhà quản trị về KTTN, trình độ của nhân viên kế toán, sự phân cấp quản lý trong DN và chi phí tổ chức KTTN.

- Giả thuyết nghiên cứu:

H₁: Quy mô DN tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN.

H₂: Nhận thức của nhà quản trị về KTTN tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN.

H₃: Trình độ của nhân viên kế toán tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN.

H₄: Sự phân cấp quản lý trong DN tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN.

H₅: Chi phí tổ chức KTTN tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN.

2.3.4. Cơ sở của các thang đo

Cơ sở của các thang đo được thể hiện ở Bảng 1 như sau:

Bảng 1. Cơ sở của các thang đo

Thang đo	Nguồn
1. Quy mô DN	Đỗ Thị Phương Hoa (2019); Tạ Đình Chúc Quân (2018); Tran, Dinh và Nguyen (2020)
2. Nhận thức của nhà quản trị về KTTN	Đỗ Thị Phương Hoa (2019); Tạ Đình Chúc Quân (2018); Nguyen và cộng sự, (2020)
3. Trình độ của nhân viên kế toán	Đỗ Thị Phương Hoa (2019); Tạ Đình Chúc Quân (2018); Nguyen và cộng sự (2020)
4. Sự phân cấp quản lý trong DN	Đỗ Thị Phương Hoa (2019); Nguyen, Nguyen và Pham (2019); Tạ Đình Chúc Quân (2018); Nguyen (2020); Nguyen và cộng sự (2020); Nguyen (2021)
5. Chi phí tổ chức KTTN	Đỗ Thị Phương Hoa (2019); Tạ Đình Chúc Quân (2018)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Số lượng bảng câu hỏi phát ra 250, số lượng bảng câu hỏi thu về 250, trong đó có 247 bảng câu hỏi hợp lệ (chiếm tỉ lệ 98,8%).

3.1. Phân tích độ tin cậy

Các thang đo trong nghiên cứu sẽ được kiểm định độ tin cậy qua hệ số Cronbach's Alpha. Kết quả chạy lần thứ 1 cho thấy các biến đều đạt yêu cầu, ngoại trừ biến NT4 có hệ số tương quan biến tổng là 0,211 (<0,3) nên bị loại để chạy lần 2. Kết quả chạy lần 2 thể hiện ở Bảng 2 như sau:

Bảng 2. Tổng hợp hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo

Thang đo	Biến quan sát	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha
Quy mô doanh nghiệp (QM)	QM1 (Nguồn vốn càng lớn thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,475	0,738
	QM2 (Doanh thu càng lớn thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,569	
	QM3 (Số lượng lao động càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,523	
	QM4 (Số lượng phòng, ban, chi nhánh càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,346	
	QM5 (Số năm hoạt động càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,606	

Thang đo	Biến quan sát	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha
Nhận thức của nhà quản trị về KTTN (NT)	NT1 (Nhà quản lý nhận thức được lợi ích của KTTN thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,502	0,699
	NT2 (Nhà quản lý có hiểu biết về KTTN thì khả năng vận dụng càng cao)	0,610	
	NT3 (Nhà quản lý càng quan tâm đến công tác kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,440	
Trình độ của nhân viên kế toán (TD)	TD1 (Nhân viên kế toán có trình độ càng cao thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,540	0,749
	TD2 (Nhân viên kế toán có sự hiểu biết về KTTN thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,537	
	TD3 (Nhân viên kế toán thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,519	
	TD4 (Nhân viên có các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,497	
	TD5 (Nhân viên kế toán có khả năng tư vấn kế toán cho doanh nghiệp thì việc vận dụng KTTN càng cao)	0,474	
Sự phân cấp quản lý trong doanh nghiệp (PC)	PC1 (Trách nhiệm, quyền hạn của nhà quản lý các bộ phận càng rõ ràng thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,436	0,737
	PC2 (Nhà quản lý có quyền ra các quyết định đối với bộ phận mình quản lý thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,572	
	PC3 (Việc phân chia công việc của nhà quản lý càng rõ ràng, cụ thể thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,631	
	PC4 (Sự phối hợp giữa các bộ phận, các cấp quản lý càng cao thì khả năng vận dụng KTTN càng cao)	0,485	
Chi phí tổ chức KTTN (CP)	CP1 (Chi phí trang bị hệ thống KTTN càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng thấp)	0,458	0,730
	CP2 (Chi phí cho nhân viên vận hành KTTN càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng thấp)	0,562	
	CP3 (Chi phí cho đào tạo nhân viên kế toán thực hiện KTTN càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng thấp)	0,583	
	CP4 (Chi phí cho việc đổi mới KTTN hàng năm càng nhiều thì khả năng vận dụng KTTN càng thấp)	0,484	
Khả năng vận dụng KTTN (KTTN)	KTTN1 (Vận dụng KTTN giúp nhà quản trị cấp cao đánh giá đúng trách nhiệm của người lãnh đạo từng bộ phận)	0,716	0,848
	KTTN2 (Vận dụng KTTN giúp đánh giá thành quả trong doanh nghiệp tốt hơn)	0,692	
	KTTN3 (Vận dụng KTTN giúp công tác quản lý, điều hành các cấp trong doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn)	0,703	
	KTTN4 (Vận dụng KTTN giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động)	0,634	

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

Bảng 2 cho thấy hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3, đồng thời hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo đều lớn hơn 0,6 như vậy các thang đo đều đạt độ tin cậy.

3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA

3.2.1. Phân tích EFA cho biến độc lập

Các biến độc lập được đưa vào phân tích EFA bao gồm: (i) Quy mô doanh nghiệp gồm 5 biến quan sát, (ii) Nhận thức của nhà quản trị về KTTN gồm 3 biến quan sát, (iii) Trình độ của nhân viên kế toán gồm 5 biến quan sát, (iv) Sự phân cấp quản lý trong doanh nghiệp gồm 4 biến quan sát và (v) Chi phí tổ chức KTTN gồm 4 biến quan sát. Sử dụng phương pháp trích "Principal component", phép quay "Varimax" để tiến hành phân tích. Kết

quả chạy phân tích nhân tố khám phá lần thứ nhất xuất hiện biến xấu là QM4 (có hệ số tải nằm tách biệt ở một nhân tố) nên bị loại để chạy lần hai. Kết quả lần hai được thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3 cho thấy hệ số KMO = 0,708 > 0,5 như vậy phân tích nhân tố khám phá là phù hợp. Đồng thời giá trị sig. của kiểm định Bartlett là 0,000 < 0,05 chứng tỏ các biến có tương quan với nhau. Tổng phương sai trích đạt 56,756% > 50%, nghĩa là 5 nhân tố được rút trích giải thích được 56,756% sự biến thiên của dữ liệu. Thêm vào đó, giá trị Eigenvalues là 1,523 > 1, trong mô hình có 5 nhân tố có ý nghĩa trong phân tích EFA. Ngoài ra, các biến quan sát đều có hệ số tải > 0,5 cho thấy các biến độc lập trong mô hình là phù hợp.

Bảng 3. Tổng hợp kết quả EFA cho biến độc lập

STT	Biến quan sát	Nhân tố				
		1	2	3	4	5
1	TD2	0,711				
2	TD1	0,710				
3	TD4	0,685				
4	TD5	0,677				
5	TD3	0,670				
6	QM2		0,792			
7	QM1		0,768			
8	QM5		0,746			
9	QM3		0,675			
10	PC3			0,813		
11	PC2			0,807		
12	PC4			0,691		
13	PC1			0,629		
14	CP2				0,789	
15	CP3				0,772	
16	CP4				0,695	
17	CP1				0,681	
18	NT2					0,834
19	NT1					0,773
20	NT3					0,729
KMO				0,708		
Sig. (Bartlett's Test)				0,000		
Tổng phương sai trích				56,756%		
Eigenvalues				1,523		

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

3.2.2. Phân tích EFA cho biến phụ thuộc

Kết quả chạy phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc được thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4 cho thấy hệ số KMO = 0,803 (>0,5),

giá trị sig. của kiểm định Bartlett = 0,000 (<0,05), tổng phương sai trích đạt 68,810% (>50%), đồng thời giá trị Eigenvalues = 2,752 (>1) nên phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc là phù hợp.

Bảng 4. Tổng hợp kết quả EFA cho biến phụ thuộc

STT	Biến quan sát	Hệ số
1	KTTN1	0,852
2	KTTN2	0,841
3	KTTN3	0,834
4	KTTN4	0,790
KMO		0,803
Sig. (Bartlett's Test)		0,000
Tổng phương sai trích		68,810%
Eigenvalues		2,752

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

3.3. Phân tích tương quan Pearson

phụ thuộc được thể hiện ở Bảng 5 như sau:

Sự tương quan giữa các biến độc lập với biến

Bảng 5. Mối tương quan giữa KTTN và các yếu tố

		KTTN	TD	QM	PC	CP	NT
KTTN	Pearson Correlation	1	0,113	0,144*	0,610**	0,146*	0,492**
	Sig. (2-tailed)		0,076	0,024	0,000	0,022	0,000
	N	247	247	247	247	247	247
TD	Pearson Correlation	0,113	1	0,200**	-0,261**	-0,255**	0,005
QM	Pearson Correlation	0,144*	0,200**	1	-0,001	-0,039	-0,034
PC	Pearson Correlation	0,610**	-0,261**	-0,001	1	0,137*	0,069
CP	Pearson Correlation	0,146*	-0,255**	-0,039	0,137*	1	0,034
NT	Pearson Correlation	0,492**	0,005	-0,034	0,069	0,034	1

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

Bảng 5 cho thấy các biến độc lập QM, PC, CP, NT đều có sự tương quan với biến phụ thuộc (KTTN) (giá trị sig. của các biến này đều < 0,05, nghĩa là các biến này đều có ý nghĩa thống kê), trong đó biến PC có hệ số tương quan cao nhất.

3.4. Phân tích hồi quy đa biến

Kết quả hồi quy đa biến được thể hiện ở các Bảng 6, 7 và 8.

Bảng 6 cho thấy hệ số R² hiệu chỉnh là 0,668, nghĩa là các biến độc lập giải thích được 66,8% sự biến thiên của biến phụ thuộc, còn lại 33,2% là do sự tác động của các yếu tố khác chưa được đưa

vào mô hình.

Bảng 7 cho thấy giá trị sig. của kiểm định F là 0,000 < 0,05 nghĩa là mô hình hồi quy là phù hợp.

Bảng 8 cho thấy giá trị sig. của các biến đều < 0,05 như vậy cả 5 biến độc lập đều có sự tác động lên biến phụ thuộc, đồng thời 5 giả thuyết đều được chấp nhận. Ngoài ra, hệ số VIF của các biến đều < 2 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến. Bên cạnh đó, hệ số Beta chuẩn hóa cho thấy các biến đều có sự tác động dương đến biến phụ thuộc, trong đó tác động mạnh nhất là biến PC, kế tiếp là NT và tác động ít nhất là biến QM.

Bảng 6. Đánh giá sự phù hợp của mô hình

Mô hình	R	R ²	R ² hiệu chỉnh	Độ lệch chuẩn dự đoán	Durbin-Watson
1	0,821	0,674	0,668	0,32823	1,789

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

Bảng 7. Bảng ANOVA

Mô hình	Tổng bình phương	Df	Bình phương trung bình	F	Sig.
Hồi quy	53,765	5	10,753	99,809	0,000 ^b
1 Phần dư	25,964	241	0,108		
Tổng	79,729	246			

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

Bảng 8. Bảng trọng số hồi quy

Biến	B	Độ lệch chuẩn	Beta chuẩn hóa	T	Sig.	T	VIF
(Constant)	-0,136	0,181		-0,753	0,452		
TD	0,210	0,029	0,286	7,161	0,000	0,845	1,183
QM	0,079	0,028	0,107	2,844	0,005	0,956	1,047
PC	0,419	0,025	0,638	16,635	0,000	0,919	1,088
CP	0,078	0,025	0,120	3,148	0,002	0,929	1,077
NT	0,282	0,023	0,447	12,104	0,000	0,992	1,008

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy SPSS.

3.5. Thảo luận

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN trong các doanh nghiệp tại Đắk Lắk đó là: Sự phân cấp quản lý trong DN, nhận thức của nhà quản trị về KTTN, trình độ của nhân viên kế toán, chi phí tổ chức KTTN và quy mô DN.

- Sự phân cấp quản lý trong doanh nghiệp: Đây là nhân tố có mức độ tác động lớn nhất đến việc vận dụng KTTN. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Tran (2021), Nguyen, Nguyen, và Pham (2019).

- Nhận thức của nhà quản trị về KTTN: Kết quả nghiên cứu cho thấy nhà quản trị có sự hiểu biết về KTTN thì việc vận dụng KTTN càng khả thi hơn, phù hợp với nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2020).

- Trình độ của nhân viên kế toán: Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nếu nhân viên kế toán trong các DN có trình độ cao, có sự hiểu biết cũng như thường xuyên được đào tạo thì khả năng vận dụng KTTN càng cao. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2020).

- Chi phí tổ chức KTTN: Đây cũng là nhân tố có sự tác động tích cực đến việc vận dụng KTTN,

phù hợp với nghiên cứu của Tạ Đình Chúc Quân (2018).

- Quy mô doanh nghiệp: Nhân tố này cho thấy DN có quy mô càng lớn thì khả năng áp dụng KTTN càng cao, phù hợp với nghiên cứu của Tran, Dinh và Nguyen (2020).

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đó là: Trình độ của nhân viên kế toán, quy mô DN, sự phân cấp quản lý trong DN, chi phí tổ chức KTTN và nhận thức của nhà quản trị về KTTN. Nghiên cứu cũng cho thấy cả 5 yếu tố đều tác động cùng chiều với việc vận dụng KTTN, trong đó sự phân cấp quản lý trong DN là yếu tố có sự tác động lớn nhất. Thông qua kết quả này, các DN có thể tăng cường sự vận dụng KTTN trong thời gian tới. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế đó là mới chỉ thực hiện tại 5 địa bàn thuộc tỉnh Đắk Lắk với số lượng mẫu nghiên cứu còn chưa nhiều, đồng thời với 5 yếu tố được đưa vào thì mô hình mới chỉ giải thích được 66,8% sự biến thiên của dữ liệu. Do đó các nghiên cứu sau có thể mở rộng quy mô mẫu điều tra, địa bàn điều tra cũng như đưa thêm những nhân tố mới mà chưa được đề cập trong nghiên cứu này.

FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF RESPONSIBILITY ACCOUNTING IN DAK LAK ENTERPRISES

Nguyen Ha Hong Anh², Bui Thi Hien²

Received Date: 31/7/2022; Revised Date: 27/9/2022; Accepted for Publication: 01/10/2022

SUMMARY

Responsibility accounting (RA) has been applied in many countries. However, there are very few studies on the application of RA in Dak Lak, Vietnam. This article uses survey methods to identify factors affecting RA application in Dak Lak enterprises. The research results show that five factors positively impact the application of RA with the level of influences respectively: Management decentralization in businesses, manager's awareness about RA, accountant qualifications, cost of organization RA and enterprise size. The research results provide some orientations for Dak Lak enterprises in applying RA.

Keywords: Enterprises, Dak Lak, responsibility accounting.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đặng Văn Dược & Phạm Kim Cương (2010). Kế toán quản trị. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống Kê.

Đỗ Thị Phương Hoa (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn TP. HCM. Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Tạ Đình Chúc Quân (2018). Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Văn Thiện (2020). Tình hình đăng ký doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2020. Truy cập: <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=597&IDNews=5150&tieude=tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-va-moi-truong-kinh-doanh-tai-tinh-dak-lak-6-thang-dau-nam-2020.aspx>, ngày 14/7/2021.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Biswas, T. (2017). Responsibility accounting: A review of related literature. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(8), 202-206.

Fowzia, R. (2011). Use of Responsibility Accounting and Measure the Satisfaction Levels of Service Organizations in Bangladesh. *International Review of Business Research Papers*, 7(5), 53-67.

Hanini, E. A. (2013). The Extent of Implementing Responsibility Accounting Features in the Jordanian Banks. *European Journal of Business and Management*, 5(1), 217-229.

Hair, J. F., & et al. (2009). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.

Karasioglu, F., & Gokturk, I. E. (2012). The application of responsibility accounting system with the scope of increasing efficiency in hospital business in Turkey. *Journal of Finance*, 11(1), 199-203.

Nguyen, N. T. (2020). Factors Affecting Responsibility Accounting at Public Universities: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 275 – 286

Nguyen, M. T. (2021). The Impact of Responsible Accounting on Organizational Performance: A Case Study of Pharmaceutical Enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 1065–1071.

Nguyen, N. T., Nguyen, T. L. H., Pham, D. C. (2019). Factors affecting the responsibility accounting in Vietnamese firms: A case study for livestock food processing enterprises. *Management Science Letters*, 9, 1349–1360.

Nguyen, T. D., & et al. (2020). Factors affecting responsibility accounting at joint stock commercial banks in Vietnam. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(4). DOI: 10.35741/issn.0258-2724.55.4.22

Tran, Q. T. (2021). Factors affecting an application of responsibility center accounting in Vietnamese enterprises. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 0491–0499.

Tran, T. T., Dinh, T. H. & Nguyen, H. A. (2020). The effects of organization size and manager's educational background on responsibility accounting: Evidences from Vietnamese cement enterprises. *Accounting*, 6, 611–618.

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Ha Hong Anh; Tel: 0986648718; Email: nddien@ttn.edu.vn.